

**ИДЕНТИФИКАЦИЯ ГРИБОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ
СОРТОВ И ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА СЕЛЕКЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГРАРНОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА
ЮГО-ВОСТОКА**
**IDENTIFICATION OF FUNGI ISOLATED FROM SUNFLOWER
VARIETIES AND HYBRIDS BRED BY THE FEDERAL
AGRARIAN SCIENTIFIC CENTER OF THE SOUTH-EAST**

*Ю.А. Коротков¹, Э.А. Конькова², А.В. Лекарев²,
О.М. Иванова³, А.А. Выприцкая³
Yu. A. Korotkov¹, E.A. Konkova², A.V. Lekarev²,
O.M. Ivanova³, A.A. Vypriczka³*

*¹Тамбовский государственный университет
имени Г.Р. Державина, Тамбов*

*²ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Юго-Востока»,
Саратов*

³ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина», Тамбов

¹Tambov State University named after G.R. Derzhavin, Tambov

²Federal Agrarian Scientific Center of the South-East, Saratov

*³Tambov Research Institute of Agriculture – Branch of the Federal
Scientific Center named after I.V. Michurin, Tambov*

¹E-mail: yura.korotkov.00.00@mail.ru

Аннотация. С помощью классических методов диагностики проведена фитозэкспертиза семян подсолнечника селекции Федерального аграрного научного центра Юго-Востока урожая 2025 г., собранного с двух опытных участков: 15 образцов из Тамбовской области и 12 образцов из Саратовской области. Показано, что все протестированные сорта и гибриды в разной степени оказались зараженными фитопатогенами.

Ключевые слова: подсолнечник, фитопатоген, фитозэкспертиза

Abstract. Phytopathological examination of sunflower seeds from the 2025 harvest, bred by the Federal Agrarian Scientific Center of the South-East, was conducted using classical diagnostic methods. Seeds were collected from two experimental sites: 15 samples from the Tambov and 12 samples from the Saratov region. The study showed that all tested varieties and hybrids were infected with phytopathogens to varying degrees.

Keywords: sunflower, phytopathogen, phytopathological examination

ВВЕДЕНИЕ

Подсолнечник (*Helianthus annuus* L.) является одной из высокорентабельных масличных культур. По данным уборочной кампании 2025 года Саратовская область заняла первое место по валовому сбору под-

солнечника, собрав около 2,4 миллиона тонн урожая [5], что на 0,3 миллиона тонн больше, чем в 2024 году [2]. Создание высокопродуктивных сортов подсолнечника на базе Федерального аграрного научного центра Юго-Востока базируется на многолетних селекционных традициях Саратовской области. Результатом целенаправленной работы отечественных исследователей стала разработка комплекса подходов к повышению урожайности в условиях засухи, где ключевая роль отводится влагосберегающим технологиям и повышению адаптивного потенциала сортов и гибридов [5]. В условиях рискованного земледелия уровень и стабильность урожайности культуры детерминированы эффективностью системы фитопатологического контроля, направленной на подавление комплекса патогенных и условно-патогенных грибов, поражающих вегетативные и генеративные органы растений.

Целью настоящего исследования являлась таксономическая идентификация грибной микробиоты, ассоциированной с сортами и гибридами подсолнечника саратовской селекции, с применением методов классической (культуральной) микробиологии.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Для изучения был взят семенной материал, собранный с двух опытных полей: 15 образцов из Тамбовской области (Саратовский 20, Саратовский 21, Саратовский 82, ЮВ 32 x 934, ЮВ 32 x Атилла, ЮВ 32 x rf чер. 66, ЮВ 26 x 966, ЮВС 3, ЮВС 8, ЮВС 9, ♂ ЮВ 934, ♂ ЮВ 935, ♂ Атилла, Скороспелый 87, ЮВ 1071) и 12 образцов из Саратовской области (Саратовский 20, Саратовский 21, Саратовский 82, ЮВ 32 x Атилла, ЮВ 32 x rf чер. 66, ЮВС 3, ЮВС 8, ♂ ЮВ 934, ♂ ЮВ 935, ♂ Атилла, Скороспелый 87, ЮВ 1071).

Фитоэкспертизу семян подсолнечника проводили в соответствии с рекомендациями ГОСТ 12044-93 [3]. Инкубирование чистых культур грибов проводили в термостате при температуре $24 \pm 2^\circ\text{C}$ в течение 7 суток [1].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Фитоэкспертиза семенного материала подсолнечника показала присутствие патогенных и условнопатогенных грибов на изученном семенном материале.

Анализ семян подсолнечника, собранных в Тамбовской области

Только 1% семян урожая 2025 года, находящихся в испытании, не были инфицированы, остальное количество семенного материала показывали высокий фитопатогенный фон. Преобладали *Alternaria* spp. (42%), в меньшей степени *Rhizopus* spp. (преимущественно виды *R. Stolonifer* (Ehrenb.) Vuill и *R. Arrhizus* A. Fisch., редко *R. Microsporus* Tiegh.) и *Botrytis cinerea* Pers. В соотношении 24% и 21% соответ-

ственно. Кроме того, были отмечены грибы рода *Fusarium*, уровень заражения которыми составил около 2% от общего числа изученного семенного материала, что является достаточно высоким показателем (табл. 1).

Таблица 1. Зараженность исследованных семян подсолнечника из Тамбовской области (%)

Образцы подсолнечника*	Патогенное поражение семян (%)					
	Всего	<i>Alternaria</i> spp.	<i>Rhizopus</i> spp.	<i>Botrytis cinerea</i> Pers.	<i>Fusarium</i> spp.	Другие возбудители
Саратовский 20	100	8	72	0	20	0
Саратовский 21	100	44	0	42	0	14
Саратовский 82	100	28	56	16	0	0
ЮВ 32 х 934	94	22	28	0	0	44
ЮВ 32 х Атилла	92	32	40	8	0	12
ЮВ 32 х rf чер. 66	100	36	0	20	0	44
ЮВ 26 х 966	100	38	14	38	0	10
ЮВС 3	92	70	12	6	0	4
ЮВС 8	100	72	0	8	0	20
ЮВС 9	100	64	0	36	0	0
♂ ЮВ 934	100	92	0	8	0	0
♂ ЮВ 935	100	28	0	64	8	0
♂ Атилла	100	68	10	22	0	0
Скороспелый 87	100	16	50	34	0	0
ЮВ 1071	100	12	74	10	0	4
Mean±Std.Dev.	99±3	42±25	24±28	21±18	2±5	10±15

Культивирование семян подсолнечника на твердой питательной среде позволило выявить возбудителей грибов рода *Alternaria*, которые отмечались на всех сортах подсолнечника и обладали самой высокой степенью встречаемости (42%) по сравнению с другими грибами. Наибольший уровень заражения данными возбудителями пришелся на отцовские линии ♂ ЮВ 934 (92%) и ♂ Атилла (68%), а также на сорта ЮВС 3 (70%), ЮВС 8 (72%) и ЮВС 9 (64%).

Уровень встречаемости возбудителей сухой гнили корзинок

(Rhizopus head rot) - *Rhizopus* spp. составил 24% от общего числа исследуемого семенного материала. Наибольший уровень заражения грибами рода *Rhizopus* пришелся на сортообразцы ЮВ 1071 (74%), Саратовский 20 (72%), Саратовский 82 (56%) и Скороспелый 87 (50%).

Возбудитель серой гнили (Botrytis head rot (Gray mold)) – *Botrytis cinerea* Pers. отмечался практически на всех сортах и гибридах подсолнечника (21%), кроме сорта Саратовский 20 и гибрида ЮВ 32 х 934. Наибольший уровень заражения пришелся на отцовскую линию ♂ ЮВ 935 (64%) и на сорт Саратовский 21 (42%).

В меньшей степени на семенном материале были отмечены грибы рода *Fusarium* (около 2% от общего числа семян). Данные фитопатогены были зафиксированы только на двух сортообразцах подсолнечника Саратовский 20 (20%) и ♂ ЮВ 935 (8%).

Семенной материал селекции Федерального аграрного научного центра Юго-Востока, выращенный на территории Тамбовской области оказался заражен идентичными возбудителями (*Alternaria* spp., *Rhizopus* spp., *B. cinerea* и *Fusarium* spp.), что и сортообразцы тамбовской селекции урожаев 2023 и 2024 годов [4]. Данный факт указывает на то, что в условиях региона сформировался устойчивый аутохтонный патогенный комплекс, чье развитие и вредоносность в первую очередь лимитируются локальными агроэкологическими факторами (накопление инфекции в почве, структура севооборота, гидротермические условия вегетационного периода), а не генетическим происхождением семян, что требует приоритетной разработки территориально адаптированных систем фитосанитарной оптимизации агроценозов.

Анализ семян подсолнечника, собранных в Саратовской области

Только 25% семян урожая 2025 года не были инфицированы, остальное количество семенного материала показывали умеренный фитопатогенный фон. Преобладание по количеству зараженных семян проявляли возбудители *Rhizopus* spp. и *Alternaria* spp. в соотношении 26% и 24% соответственно, в меньшей степени встречались возбудители фомоза (Black stem disease) - *Plenodomus lindquistii* (Frezzi) Gruyter Aveskamp & Verkley, уровень заражения которых составил 13% от общего числа зараженных семян (табл. 2).

Полученные данные фитоэкспертизы (инфицированность 75% семян с доминированием *Alternaria* spp. и *Rhizopus* spp.), находятся в прямой причинно-следственной связи с засушливыми условиями вегетационного периода 2025 года в Саратовской области.

Таблица 2. Зараженность исследованных семян подсолнечника из Саратовской области (%)

Образцы подсолнечника*	Патогенное поражение семян (%)				
	Всего	<i>Rhizopus</i> spp.	<i>Alternaria</i> spp.	<i>Plenodomus lindquistii</i>	Другие возбудители
Саратовский 20	82	16	46	0	20
Саратовский 21	76	54	20	0	2
Саратовский 82	76	20	0	26	30
ЮВ 32 х Атилла	96	0	68	28	0
ЮВ 32 х гf чер. 66	94	20	38	30	6
ЮВС 3	88	56	16	0	16
ЮВС 8	94	40	50	0	4
♂ ЮВ 934	34	0	2	20	12
♂ ЮВ 935	46	0	0	28	18
♂ Атилла	38	16	6	16	0
Скороспелый 87	86	48	22	0	16
ЮВ 1071	90	46	22	4	18
Mean±Std.Dev.	75±23	26±21	24±22	13±13	12±9

Культивирование семян на КГА позволило выявить наибольший уровень заражения грибами *Rhizopus* spp. (26%) у сортов ЮВС 3 (56%), Саратовский 21 (54%), Скороспелый 87 (48%) и ЮВ 1071 (46%). Свободными от заражения остались сорта отцовских линий ♂ ЮВ 934 и ♂ ЮВ 935, а также гибрид ЮВ 32 х Атилла.

Возбудители грибов рода *Alternaria* spp. (24%) отмечались практически на всех сортах и гибридах подсолнечника, кроме отцовской линии ♂ ЮВ 935 и сорта Саратовский 82. Наибольшее заражение получил гибрид ЮВ 32 х Атилла (68%), а также сорта ЮВС 8 (50%) и Саратовский 20 (46%).

Представитель *P. lindquistii* был отмечен более чем у половины семенного материала (13%). Наибольшее число заражений пришлось на гибриды ЮВ 32 х Атилла (28%) и ЮВ 32 х гf чер. 66 (30%), на отцовскую линию ♂ ЮВ 935 (28%) и сорт Саратовский 82 (26%).

Большинство сортов и гибридов селекции Федерального аграрного научного центра Юго-Востока на территории Саратовской области

проявляли те же признаки заражения (*Rhizopus* spp., *Alternaria* spp. и *P. lindquistii*), что и сортообразцы урожая 2024 года, кроме возбудителей *Fusarium* spp. [6].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования семенного материала подсолнечника селекции ФАНЦ Юго-Востока (урожай 2025 г., Тамбовская и Саратовская области) методами классической микробиологии выявили региональные особенности в спектре фитопатогенной микобиоты. Установлено, что в образцах из обеих областей константно присутствовали представители родов *Rhizopus* spp. и *Alternaria* spp. В то же время обнаружена специфичность видового состава: для Тамбовской области были характерны *B. cinerea* и *Fusarium* spp., тогда как в Саратовской области идентифицирован *P. lindquistii*. Полученные данные согласуются с результатами наших более ранних наблюдений за семенами подсолнечника тамбовской (урожаи 2023 и 2024 гг.) и саратовской (урожай 2024 г.) селекции [4, 6], что свидетельствует об устойчивой географической приуроченности выявленных комплексов грибных патогенов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Addrah M.E., Zhang Y., Zhang J., Liu L., Zhou H., Chen W., Zhao J. Fungicide Treatments to Control Seed-borne Fungi of Sunflower Seeds // Pathogens. – 2019. – Vol. 9, № 1. – P. 29. DOI 10.3390/pathogens9010029.
2. Агропромышленный портал АГРО XXI [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.agroxxi.ru/> (Дата обращения 26.01.2026).
3. ГОСТ 12044-93 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения зараженности болезнями [Электронный ресурс]. – Введ. 1995-07-01. – Режим доступа: <https://fsvps.gov.ru/files/gost-12044-93-semena-selskhozjajstvennyh-k/> (Дата обращения 26.01.2026).
4. Коротков Ю.А., Зеленева Ю.В., Иванова О.М., Рязанова Т.С. Идентификация грибов, выделенных из семян подсолнечника сортов Тамбовской селекции / Ю.А. Коротков, Ю.В. Зеленева, О.М. Иванова, Т.С. Рязанова // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. – 2025. – № 1 (80). – С. 61-66.
5. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Саратовской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.minagro.saratov.gov.ru/Razvitie/> (Дата обращения 26.01.2026).
6. Фитоэкспертиза сортообразцов подсолнечника селекции Федерального аграрного научного центра Юго-Востока / Ю. А. Коротков, Э. А. Конькова, А. В. Лекарев [и др.] // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. – 2025. – № 3(82). – С. 77-83.